

O'ZBEK TILI VA XORIJIY TILLARDA YOZMA ISH TURLARINING O'RGANILISHI

Kabulov Inamjan Sharipbayevich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533406>

Tayanch so'zlar: yozma ish, bayon, insho, matn, murakkab sintaktik butunlik, bog'lovchi vositalar.

Ona tilini o'qitish metodikasida o'quvchilarning yozma nutqini o'stirish insho yozish ustidagi ilmiy ishlar bilan bog'langan. S.Dolimovning "Bayon va insho", O.Madayev va boshqalarning "Yozma ish turlari: insho, bayon, diktant" nomli metodik qo'llanmalari va U.Dolimovning "Insho qanday yoziladi?" nomli metodik ko'rsatmalari[1:32], N.Sattorovanning "O'quvchilarning insho yozish malakalarini takomillashtirish (5-sinfda ona tili o'qitish jarayonida)" mavzusidagi tadqiqoti[2:141] shular jumlasidandir.

Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim jarayonida o'zbek tilini o'qitish, o'quvchilarni matn yaratish bilan bog'liq nutqiy va lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish, ijodiy tafakkurini o'stirish masalalari yangi bo'lib, ayrim masalalar M.Rixsiyeva tomonidan tadqiq etilgan; T.Ziyodova "Matn yaratish texnologiyasi", N.Bekniyozova "Boshlang'ich sinflar ona tili darslarida o'quvchilarga matn yaratishni o'rgatish metodikasi (ta'lim o'zbek va qoraqalpoq tillarida olib boriladigan maktablar misolida)" nomli monografiya, R.A.Yo'ldoshev va M.M.Rixsiyevalar tomonidan metodik qo'llanma chop etilgan, rus tili faniga oid Y.M.Sorokina, G.N.Urinbayeva, S.Sadixovalar tadqiqot olib borishgan[3].

T.Ziyodovanning "Matn yaratish texnologiyasi" nomli monografiyasida yozma ish mazmunining mavzu va uning nomlanishi bilan uyg'unligini ta'minlash; yozma ishning rejasi, unga qo'yiladigan asosiy talablar; mavzuni yoritishda mazmun izchilligi, "xatboshi" tushunchasi; matnda takrorlardan saqlanish; matnga dialoglarni kiritish; epigraf yoki iqtiboslardan birini berish; gaplarning bog'lanishi; matn qismlarining abzaslarga ajratilishi; murakkab sintaktik butunlikning chegarasi kabi matn tuzilishiga xos komponentlarga e'tibor berilgan. Lekin monografiyada matn qismining ichki tuzilishi, ayniqsa, gaplarning bog'lovchili, olmoshli, ko'makchili, yuklamali bog'lanish usullari aniqlashtirilmagan.

M.Rixsiyevaning "Ta'lim rus tilida olib boriladigan maktablarning o'zbek tili darslarida o'quvchilarni matn tuzishga o'rgatish" mavzusidagi tadqiqot ishi ona tili o'qituvchilariga ham taalluqli bo'lib, bu ishda matn lingvistikasiga doir talqinlardan so'ng 5-9-sinf o'zbek tili darslarida bog'lanishli nutq o'stirish, 5-9-sinf o'quvchilarini matn tuzishga o'rgatish metodikasi: matn tuzishga o'rgatishning psixologik va metodik asoslari, matn tuzishga o'rgatish bo'yicha mashqlar bayon qilingan.

M.Rixsiyevaning tadqiqot ishining ma'lum bir qismi tuzatilib, boyitilgan holda R.Yo'ldoshev, M.Rixsiyevalarning "Insholardagi matniy xatolar, ularni tuzatish metodikasi" nomli metodik qo'llanmasiga kiritilgan[4]. Ushbu qo'llanmada dastlab matn lingvistikasi tarixi va buguni haqida ma'lumot berilgan, maktab o'quvchilari yozgan insholarni o'rganish asosida ulardagi matniy xatolar aniqlangan va tasniflangan, matniy xatolar yozma ishlardan olingan misollar asosida izohlangan va matn tuzilishi yuzasidan o'quvchilar yo'l qo'yadigan matniy xatolarni tuzatish uchun xizmat qiladigan bilim, ko'nikma va malakalar tavsiflangan, matn tuzilishini o'rgatishga doir mashqlar tizimi tavsiya etilgan. Lekin ushbu metodik qo'llanmada ham bog'lovchi vositalarning (olmosh, bog'lovchi, ko'makchi, yuklama va b.) ma'no turlari

(semantikasi) ayrim-ayrim yoritilmagan. Mashq turlarini bayon qilishda matn qismi bilan bog'liq komponentlarning qo'llanishi qoidalashtirilmagan.

N.I.Bekniyazovaning “Boshlang'ich sinflar ona tili darslarida o'quvchilarga matn yaratishni o'rgatish metodikasi (ta'lim o'zbek va qoraqalpoq tillarida olib boriladigan maktablar misolida)” nomli monografiyasi ham yuqori sinf o'qituvchilari uchun muhim ma'lumotlar bera oladi. Monografiyada ona tili darslarida o'quvchilarni matn yaratishga o'rgatishning nazariy (lingvometodik) va amaliy asoslari, o'quvchilarga matn yaratishni o'rgatish metodikasi yoritilgan. Ushbu monografiyada matn qismida gaplarni bog'lovchi, olmosh, ko'makchi, yuklama kabi bog'lovchi vositalar bilan bog'lash usullari birmuncha kengroq, lekin umumiy tarzda ko'rsatilgan.

Keyingi davrda matn tuzilishi, uning komponentlariga doir bir necha maqola e'lon qilingan[5].

MDH davlatlari olimlaridan: I.R.Galperin, T.A.Ladijenskaya, L.I.Velichko, L.M.Loseva, M.R.Lvov, V.G.Goreskiy, O.V.Sosnovskayalarning tadqiqotlari va metodik qo'llanmalarida rus tili darslarida matn tuzilishi ustida ishlash mazmuni hamda usullari kabi masalalar o'rganilgan[6].

Xorijlik olimlardan D. Alvermann, P. Boothly (New York) matn tuzilishini o'rganish o'quvchining matnni tushunishiga ta'siri masalasi, B. Armbruster, T.Anderson, J.Meyer (Illinois) instruktiv grafik organayzerlarning o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirishdagi o'rni, R.Bracewell, M. Scardamalia, C. Bereiter (Toronto) yozma nutqni rivojlantirishning inson tafakkuriga ta'siri, J.Britton (Urbana) yozma ish yozishni o'rganish jarayoni hamda matn tuzish funksiyalari, yozma nutq ko'nikmasini rivojlantirish, P. Burtis, C.Bereiter, M.Scardamalia, J.Tetroe (London) matn tuzish ko'nikmasini rivojlantirishni rejalashtirish, o'quvchilarning ko'rsatmali materiallarga asoslanib matn tuzish ko'nikmasini rivojlantirish, C.Englert, E.Hiyebert (America) matn tuzish yo'llaridan xabardorlik, o'qib tushunish ko'nikmasining boshlang'ich sinfdan yuqori sinfga qarab ortib borishi, o'quvchilarning tasviriy matn yaratishda asosiy fikr hamda asosiy fikrga bo'ysinuvchi tafsilotlarning berilishiga doir tadqiqotlarni amalga oshirgan.

Biroq ona tilini o'qitish tizimida esse yozish metodikasi yangi bo'lib, uning o'rniga ko'proq insho, bayon ishi va boshqa xil matn yaratish bilan bog'liq mashqlar bajarish metodlari mavjud bo'lgan.

Ona tili darslarida o'quvchilarni esse yozishga o'rgatish orqali kreativ fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish, 5-7-sinflar doirasida matn tuzishga doir qoidalar, ularni anglatish vosita va metodlari, mustahkamlash uchun xizmat qiluvchi mashqlar tizimi masalalari maxsus o'rganilmagan.

References:

1. Madayev O., Sobirov A., Xolmanova Z. va b. Yozma ish turlari: insho, bayon, diktant. – Toshkent, 2020. – 103 b.; Долимов У. Иншо қандай ёзилади? / Олий ўқув юртига кирувчилар учун иншо ёзиш бўйича методик кўрсатмалар. – Тошкент: ТошДУ нашри, 1985. – 32 б.
2. Сатторова Н. Ўқувчиларнинг иншо ёзиш малакаларини такомиллаштириш (5-синфда она тили ўқитиш жараёнида): Пед. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 1995. – 141 б.

3. Рихсиева М. Таълим рус тилида олиб борилаётган мактабларнинг ўзбек тили дарсларида ўқувчиларга матн тузишни ўргатиш методикаси. Пед.фан.номз. ...дисс. Тошкент, 2009.;
4. Зиёдова Т.У. Матн яратиш технологияси. Монография. – Т.: Фан, 2008. – 160 б.;
5. Бекниязова Н. Бошланғич синфлар она тили дарсларида ўқувчиларга матн яратишни ўргатиш методикаси (таълим ўзбек ва қорақалпоқ тилларида олиб бориладиган мактаблар мисолида): Монография. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2012. – 160 б.;
6. Yo'ldoshev R.A., Rixsiyeva M.M. Insholardagi matniy xatolar, ularni tuzatish metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2019.;
7. Сорокина Е.М. Обучение построению сложного синтаксического целого на уроках русского языка в узбекской школе: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Ташкент, 1991. – 20 с.; 192.;
8. Урумбаева Г.Н. Лингводидактические основы обучения учащихся 7–9- классов сложному синтаксическому целому как базовой структуре русской монологической речи (на материале школ с каракалпакским языком обучения):
9. Автореферат канд.дисс... педнаук. – Ташкент: 2001. – 19 с.;
10. Садыхова, С. Композиционно-смысловая структура синтаксического целого. Баку: Нурлан, 2010.
11. Yo'ldoshev M. Matn birliklari haqida mulohazalar. Til ta'limi va adabiyoti. Toshkent, 2008-yil 7-son. – 80–85-b.;
12. Ibragimova U. Matn tuzish ko'nikmasini shakllantirish – yozma nutqni o'stirish vositasi (6-sinf misolida). Til ta'limi va adabiyoti. Toshkent, 2021-yil 1-son. – 10–12-b.;
13. Ziyamuxamedova Sh. Dars jarayonida matn tuzish. Til ta'limi va adabiyoti. Toshkent, 2020-yil 1-son. – 15–16-b.;
14. Rahimova M. Esse (insho) matnlari sarlavha stilistikasi. Til ta'limi va adabiyoti. Toshkent, 2022-yil 3-son. – 17–19-b.;
15. Baxtiyorova X. 6-sinf ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning mazmun-mohiyati. Ona tili ta'limida o'qitish va baholash muammolari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Toshkent, 2022. 76–79-b.;
16. Baxtiyorova X. Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning mazmun-mohiyati (6-sinf). Lingvodidaktikaning dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro konferensiya materiallari to'plami. Toshkent, 2022. 100–103-b.
17. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. 138 с.;
18. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 8 класса общеобразовательных учреждений / Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.Баранов и др. – М.: Просвещение, 2002. – 94 с.;
19. Обучение русскому языку в 8 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 8 класса общеобразовательных учреждений / Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, И.А.Шеховцева и др. – М.: Просвещение, 2003. – 70 с.;

20. Л.И.Величко. Работа над текстом на уроках. – Москва: Просвещение, 1983. 128 с.;
21. Лосева Л.М. Как строится текст: пособие. для учителей. – М.: Просвещение, 1980. 96 с.;
22. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985.;
23. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 464 с.

